

TECHNICAL SCIENCES

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГРІВУ І ОБЛІКУ ГАЗУ В СТАЦІОНАРНИХ ГРП СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ

Франчук Ю.Й.

к.т.н., асистент,

Київський національний університет будівництва і архітектури,

м. Київ, Україна,

ORCID: 0000-0002-7910-8705

Пєфтєва І.О.

м. Київ, Україна,

ORCID:0000-0002-8858-9010

AN ENERGY-EFFICIENT APPROACH TO GAS HEATING AND ACCOUNTING IN STATIONARY HYDRAULIC FRACTURING SYSTEMS OF THE GAS SUPPLY SYSTEM OF UKRAINE

Franchuk Y.,

PhD, assistant professor.

Kiev National University of Civil Engineering and Architecture,

Kyiv, Ukraine

Peftieva I.

Kyiv, Ukraine

Анотація

Газорегуляторний пункт (ГРП) – комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні. В приміщенні ГРП для продуктивної роботи регуляторів має підтримуватись оптимальна температура, в зимовий період не менше +5°C . При цьому потрібно враховувати факт що при дроселюванні природного газу температура його знижується. Наявність вологи в газах значно ускладнює експлуатацію газопроводу. Пари вуглеводнів, що входять в склад газу, при певних (від’ємних) температурах перетворюються в рідину, тобто утворюють конденсат. Відповідно і водяні пари, що знаходяться в газі перетворюються в рідину, а потім в лід. Сам по собі конденсат газу може закупорювати газопроводи, клапани регуляторів тиску, запірну арматуру, попадати в імпульсні трубки, що виведе регулятор з режиму штатної роботи. рішення з підтримання Існуючі засоби підтримання потрібної температури в приміщенні ГРП мають певні недоліки. Спалювання газу в приміщенні ГРП несе небезпеку, а також додаткові фінансові витрати. Це відчутно особливо в останні часи коли вартість газу на європейському ринку зростає, тож є доцільним проводити заходи задля зменшення витрати газу на шляху його транспортування. За певних змін в принциповій схемі ГРП можна замінити традиційне нагрівання всього приміщення ГРП на нагрівання лише газу, що транспортується. Для цього пропонується встановлення нагрівача, що працює за принципом Ранка-Хілша. Заміна традиційних котлів у ГРП на нагрівачі, встановлені безпосередньо на газопроводі, вирішують декілька питань: економія енергоносіїв,пожежна безпека, відсутність впливу на екологію.

Abstract

A gas regulating point (GRP) is a complex of equipment for reducing gas pressure and maintaining it at a given level. In the fracturing room, for the productive operation of the regulators, the optimum temperature must be maintained, in the winter period at least +5°C. At the same time, it is necessary to take into account the fact that when throttling natural gas, its temperature decreases. The presence of moisture in the gases significantly complicates the operation of the gas pipeline. Vapors of hydrocarbons, which are part of the gas, at certain (negative) temperatures turn into liquid, i.e. form condensate. Accordingly, the water vapor in the gas turns into a liquid, and then into ice. By itself, gas condensate can clog gas pipelines, valves of pressure regulators, shut-off fittings, get into impulse tubes, which will lead the regulator out of normal operation. maintenance solutions The existing means of maintaining the required temperature in the hydraulic fracturing room have certain disadvantages. Burning gas in the fracturing room is dangerous, as well as additional financial costs. This is particularly noticeable in recent times when the cost of gas on the European market is increasing, so it is advisable to take measures to reduce gas consumption on the way of its transportation. With certain changes in the hydraulic fracturing principle, the traditional heating of the entire hydraulic fracturing room can be replaced by heating only the transported gas. For this, it is suggested to install a heater that works according to the Rank-Hilsch principle. Replacing traditional boilers in hydraulic fracturing with heaters installed directly on the gas pipeline solves several issues: saving energy, fire safety, lack of environmental impact. The use of the Rank-Hilsch effect will ensure optimal operating conditions of the pressure regulator and stable gas supply conditions without complete heating of the room. The proposed conversion allows to receive gas consumption data at different time intervals, both in metric and energy units, and transmit them through the supplier-consumer network.

Ключові слова: газорегуляторний пункт, нагрівання газу, облік газу в метричних одиницях, облік газу в одиницях енергії, ефект Ранка-Хілша.

Keywords: gas control point, gas heating, gas accounting in metric units, gas accounting in energy units, Rank-Hilsch effect.

Вступ. Система газопостачання – технічний комплекс, до складу якого входять: газопроводи і споруди на них, газвикористовуючі установки, резервуарні, групові та індивідуальні установки зріджених вуглеводневих газів, котельні, газифіковані промислові, сільськогосподарські та інші підприємства, вузли обліку газу, газорегуляторні

пункти та установки. Газорегуляторний пункт (ГРП) – комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, розташований в окремо розташованих будівлях або прибудованих до інших будинків, та приміщеннях, вбудованих в інші [1]. Принципову схему ГРП наведено на рис.1.

Рис. 1 Принципова схема ГРП

1 – засувка; 2 – манометр; 3 – вузол обліку газу; 4 – запобіжно-сکیدний клапан; 5 – термометр; 6 – регулятор тиску; 7 – імпульсний газопровід низького тиску; 8 – обвідний газопровід (бай пас); 9 – запобіжно-запірний клапан; 10 – фільтр.

Актуальність дослідження. В приміщенні ГРП для продуктивної роботи регуляторів має підтримуватись оптимальна температура, в зимовий період не менше $+5^{\circ}\text{C}$ [2]. При цьому потрібно врахувати факт що при дроселюванні природного газу температура його знижується, тобто спостерігається ефект Джоуля-Томпсона [3].

До того ж до закупорки газопроводів може приводити утворення кристалогідратів при поєднанні вуглеводів з водою. Кристалогідрати являють собою білі кристалічні тіла, подібні на сніг чи лід. Так, метан з водою утворює гідрат $\text{CH}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, етан – $\text{C}_2\text{H}_6 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, пропан – $\text{C}_3\text{H}_8 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ і т.д. Критична температура гідратоутворення: для метану – $21,5^{\circ}\text{C}$,

етану $-14,5^{\circ}\text{C}$, пропану $-5,5^{\circ}\text{C}$, *n*-бутану $-2,5^{\circ}\text{C}$, ізо-бутану – 1°C (табл.1-4) [4,5]. Газ що транспортується має в певній долі ці складові. Чим важче вуглеводень, тим швидше в присутності вологи утвориться гідрат. Висока швидкість і турбулентність потоку, пульсація, швидкі повороти та інше також сприяє утворенню гідратів. Конденсат утворюється нижче певного рівня температур. Його утворення залежить від складу газу. Так, пари пропану при тиску до 5 кПа утворюють конденсат, коли температура понижується до -42°C , а *n*-бутану – до $-0,5^{\circ}\text{C}$.

Виходячи з сказаного можемо бачити великий вплив температури газу що транспортується на стабільність та безперервність цього процесу.

Таблиця 1

Компонентний склад газу, відібраний в м. Київ станом на листопад 2020 року.

Компоненти	Вміст, %
N_2	1,2725
CH_4	91,165
CO_2	1,8675
C_2H_4	3,7975
$n\text{C}_4\text{H}_{10}$	0,9175
$n\text{C}_4\text{H}_{10}$	0,0875
H_2O	0,7675
Разом	100,0

Вимірювання температури точки роси (ТТР)

Характеристика точки вимірювання	Температура точки роси, К (°С)		Тиск газу, МПа
	вода	вуглеводні	
Газ з балона	263,85 (-9,3)	273,95 (+0,8)	2,5
Мережевий	250,05 (-23,1)	293,65 (-20,5)	0,3

Таблиця 3

Розрахункова температура точки роси по воді й вуглеводням відповідно до відібраних проб природного газу

Параметри перевірки	Значення за тиском, МПа	
	0,3	2,5
Точка роси по воді, К (°С)	293,07 (19,92)	328,53 (55,38)
Точка роси за вуглеводнями, К (°С)	187,34 (-85,81)	217,32 (-58,83)

Таблиця 4

Розрахункова температура точки роси по воді (скорегований склад природного газу)

Параметри перевірки	Значення за тиском, МПа	
	0,3	2,5
Точка роси по воді, К (°С)	243,25 (-29,9)	275,65 (2,5)
Точка роси за вуглеводнями, К (°С)	243,65 (-29,5)	276,20 (3,05)

Формулювання цілей статті. У запроєктованих і побудованих приміщеннях ГРП за часів невеликої вартості енергоносіїв, оптимальна температура підтримувалась за допомогою спалювання певного об'єму природного газу, що транспортується, в побутовому котлі, розташованому в окремому приміщенні ГРП. Пізніше для обігріву стали передбачати газові конвектори, які, як відомо, не потребують води в системі опалення.

Ці рішення з підтримання потрібної температури в приміщенні ГРП мають певні недоліки. Використання газу для опалення несе певні фінансові витрати, відкритий вогонь в приміщенні ГРП несе небезпеку, а під час спалювання газу виділяються продукти згоряння, що має негативний вплив на оточуюче середовище. Фінансова складова стає важливішою особливо при різкому зростанні вартості газу на європейському ринку, тож є доцільним проводити заходи задля зменшення витрати газу на шляху його транспортування.

Основна частина. За певних змін в принциповій схемі ГРП можна замінити традиційне нагрівання всього приміщення ГРП на нагрівання лише газу, що транспортується.

Для цього пропонується встановлення нагрівача, що працює за принципом Ранка-Хілша.

Принцип роботи циліндричної труби у наступному. Газ під високим тиском подається у вихрову камеру тангенційно через закручувальний пристрій (рис.2). Розширюючись всередині труби, газ створює вихор, що швидко обертається. Діаметр діафрагми менший за діаметр труби, через це газ починає рухатись аксіально в сторону конічного дроселю по периферійній частині труби. Зі зменшенням закручування потоку по довжині труби виникає зворотній градієнт тиску у при осьовій області, що спонукає газ рухатись від дроселя в сторону діафрагми.

Рис. 2 Схема потоків в трубі Ранка.

Замінивши побутовий котел та опалювальні прилади, що зазвичай встановлюються для нагрівання приміщення ГРП (рис.3а) і, як наслідок, газу, що транспортується, на запропонований нагрівач, що встановлюється в залі редукування на газопроводі перед регулятором тиску (рис.3б), можна зекономити певну кількість енергоносія. Для підвищення достовірності обліку газу в одиницях енергії у приміщення, що звільняється від опалювального газового обладнання можна пропонується встановити систему організації процесу диспетчеризації обліку. Така схема організації обліку природного газу дозволить отримати об'єктивну інформацію щодо енергетичної цінності газу в реальному часі і за певний період [6].

Розрахуємо економічну вигоду від зміни принципової схеми ГРП.

Вважаючи, що опалювальний період в Україні становить в середньому 180 днів, будемо розраховувати витрату газу на цей термін.

Згідно норм споживання газу [7], на 1 м^2 площі приміщення використовується 11 м^3 на опалювальний період. Тоді:

Площа приміщення:

$$F = 6,0 \cdot 6,8 = 40,8 \text{ м}^2$$

Витрата газу на опалення за опалювальний період:

$$Q = F \cdot q = 40,8 \cdot 11 = 448,8 \text{ м}^3/\text{місяць}$$

Приймаємо $Q = 450 \text{ м}^3/\text{місяць}$.

Тоді, за опалювальний період, що триває в середньому 180 днів, або 6 місяців:

$$Q_{\text{зар}} = 450 \cdot 6 = 2700 \text{ м}^3$$

Ціна на газ на газову хабі TTF (Нідерланди) на момент написання статті становить $25,240 \text{ EUR}/\text{МВт} \cdot \text{год}$. Середня ціна за опалювальний період 2022-2023 рр. становила $124,91 \text{ EUR}/\text{МВт} \cdot \text{год}$.

Для переліку метричних одиниць в одиниці енергії приймаємо співвідношення: $1 \text{ МВт} \cdot \text{год} \approx 95,31 \text{ м}^3$

Тоді витрата газу одним ГРП в одиницях енергії буде становити $Q = 28,3 \text{ МВт} \cdot \text{год}$.

Вартість використаного газу:

$$B = 28,3 \cdot 124,91 = 3535 \text{ EUR}/\text{опал. період}$$

У системі газопостачання України 1437 шт. ГРП. Загальна вартість енергоносіїв, що використовується для їх опалення становить:

$$B_{\text{зар}} = 3535 \cdot 1437 = 5079795 \text{ EUR}/\text{опал. період}$$

Висновки. 1. Відмова від спалювання газу в приміщенні ГРП підвищить безпеку газопостачання.

2. Відмова від використання природного газу як палива для опалення приміщення принесе економічний ефект.

3. Зменшується виділення продуктів спалювання газу в атмосферу.

4. Використання ефекту Ранка-Хілша забезпечить оптимальні умови роботи регулятора тиску і стабільні умови подачі газу без повного обігріву приміщення.

5. Запропоноване переобладнання дозволить отримувати дані щодо витрати газу за різні проміжки часу, як в метричних так і в одиницях енергії, та передавати їх мережею постачальник-споживач.

Рис.3 Типовий проект ГРП а) до змін; б) із запропонованими змінами.

1- засувка; 2 – фільтр; 3 – датчик тиску; 4 – датчик температури; 5 – вузол обліку газу; 6- регулятор тиску; 7 – РДГС-10; 8 – лічильник Г-4; 9 – котел; 10 - опалювальний прилад; 11 – нагрівач газу; 12 – хроматограф; 13 – вторинний перетворювач; 14 – канал зв'язку GSM/GPRS/VPN.

Список літератури

1. Правила обліку природного газу. – Офіційний вісник України від 15.02.2006 – 2006 р., №5, с. 193. Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0067-06#Text>. – Заголовок з екрану. – Дата звернення 25.05.2023.
2. Енергетична стратегія України на період до 2035р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Схвал. розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. №605-р. – URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085
3. Алабовский А. Н., Недужий И. А. Техническая термодинамика и теплопередача: Учеб. Пособие.- 3-е изд., перераб. и доп. – К.:Вища школа., 1990.-255 с.
4. Франчук, Ю. Й. (2022). Зміна складу та якості газу при його русі в системі газопостачання. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 40, 50–56. <https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.40.50-56>
5. Інформація щодо якості природного газу [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://www.lgtrading.com.ua/g/quality-of-gas> - Заголовок з екрану. – Дата звернення 25.05.2022.
6. Предун К. М., Коновалюк, В. А., Франчук, Ю. Й. (2021). Удосконалення системи обліку природного газу в одиницях енергії. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 37, 62–67. <https://doi.org/10.32347/2409-2606.2021.37.62-67>
7. Норми споживання газу в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://gaszbut.com.ua/information/normi-spozivanna> - Заголовок з екрану. – Дата звернення 25.05.2022.